

Havodagi changni yig'ish tizimini afzalliklari

Igamberdiyev Anvarjon Uktamovich

t.f.f.d., (PhD). Igamberdiyev@mail.ru

To'xtasinov Abrorbek Ma'mirjon o'g'li
talaba, toxtasinovabrorbek17@gmail.com

Andijon mashinasozlik instituti

Annotatsiya. Maqolada chang yig'ish tizimini ishlab chiqarish ob'ektlarini va sanoat majmualarida havodagi changni yig'ish tizimini gazlar va ortiqcha purkash yoki boshqa moddalarni ishlab chiqarishdagi natijalari keltirilgan.

Аннотация. В статье представлены результаты работы системы пылеулавливания производственных объектов и системы пылеулавливания воздуха в промышленных комплексах при производстве газов и распыленных или других веществ.

Annotation. The article presents the results of the operation of a dust collection system for production facilities and an air dust collection system in industrial complexes during the production of gases and atomized or other substances.

Kalit so'zlar: Changni yig'ish tizimi, havo oqimi, chang filtri, idish, mexanizmlar, puflagich, tozalash moslamalari, tsiklon changni yig'ish tizimlari, chang yig'ish qurilmasi.

Ключевые слова: Система пылеулавливания, поток воздуха, пылевой фильтр, контейнер, механизмы, воздуходувка, очистительные устройства, циклонные системы пылеулавливания, пылеулавливающее устройство.

Keywords: Dust collection system, air flow, dust filter, container, mechanisms, blower, cleaning devices, cyclone dust collection systems, dust collection device.

Kirish. Har bir sanoatda olib tashlanishi kerak bo'lgan turli xil ifloslantiruvchi moddalar va zararli zarralar mavjud. Chang yig'uvchilar havoni optimal tozalashni ta'minlash uchun har bir sanoat tomonidan talab qilinadigan ehtiyojlarini qondirishi kerak. Toza havo standartlari yanada qattiqlashgani sababli, chang yig'ish tizimlarini ishlab chiqaruvchilar talablariga javob beradigan va undan yuqori bo'lgan havo tozalash moslamalarini ishlab chiqardi. Chang yig'ish tizimi bir qator havo o'tkazmaydigan filtrlardan o'tkazish orqali tozalaydi. Havo tozalangandan so'ng tashqariga chiqariladi yoki qayta aylanadi. Chang yig'ish tizimlarida havoni tortib olish uchun kanallar, havo tozalash moslamasi va changni yig'ib oluvchi idish mavjud. Ushbu asosiy elementlar tizimning har bir turi uchun turlicha tuzilgan bo'ladi. Oddiy qilib aytganda, chang yig'ish tizimi ish paytida hosil bo'lgan havodagi zarrachalarni olib tashlash uchun mo'ljallangan. Chang yig'uvchilar havoni optimal tozalashni ta'minlash uchun har bir

sanoat tomonidan talab qilinadigan maxsus ekstraksiya ehtiyojlarini qondirishi kerak [1,2].

Tsiklon chang yig'ish tizimlari zarrachalarni ajratish uchun markazdan qochma kuch ishlatadigan separatorning bir shaklidir. Tsiklon o'z-o'zidan qurilgan kamerada yaratiladi, bu yerda havo tsiklon ta'sirida tozalanadi. Ish jarayonida aylanma havo oqimi og'irroq ifloslantiruvchi moddalarni kameraning devorlariga suradi. Havodagi chang yig'ib olingandan so'ng, u kameraning yon tomonlaridagi yig'ish idishiga to'planadi. Ular yog'och do'konlari, qog'oz tegirmonlari va don tegirmonlari tomonidan qo'llaniladi.

Usullar. Changni yig'ish tizimining eng keng tarqalgan shakli **sumkadir**. Bu eng samarali tizim bo'lib, qopdagi filtr orqali ifloslantiruvchi moddalarni tortish uchun vakuumdan foydalanadi. Shaker usuli to'plangan changni olib tashlash uchun filtrni silkitadi, impulsli reaktiv versiyada sensor filtr to'lganligini aniqlaganida havo portlashidan foydalanadi. Teskari havo usuli toza havoni filtdan o'tkazadi. Xaltalarning tashqi tomonidagi

chang siqilgan havo yoki harakat orqali yig'ish bunkerlariga tushiriladi. Ular har qanday o'lchamdagi zarralarni to'plash uchun doimiy ravishda ishlaydi. Tizimning dizayni texnik xizmat ko'rsatish uchun qulay foydalanish imkonini beradi [3,4,5].

Muhokamalar. Changni yig'ish tizimining asosiy qismlariga puflagich, chang filtri, tozalash tizimi, idish, kanal va zarrachalarni yig'ish vositalari kiradi. Chang yig'ish uskunalarning keng tarqalgan turlari orasida mato filtri qoplari, inertial separatorlar – ba'zan mexanik siklonlar, nam tozalash moslamalari va elektrostatik cho'ktirgichlar deb ataladi. Chiqariladigan ifloslantiruvchi moddalarning turlari sanoatga qarab farqlanadi. Chang yig'uvchilar ishlab chiqaruvchilari har bir atrof-muhit sharoitining ehtiyojlarini qondirish uchun uskunalarini ishlab chiqadilar. Ularning vazifasi ifloslantiruvchi moddalarni, zararli moddalarni, gaz bug'larini va changni nazorat qilish, kamaytirish va foydalaniladigan sanoat ehtiyojlariga mos kelishi kerak. Ular havoni atrof-muhitga yoki ish joyiga chiqarishi uchun tozalash va filtrlash uchun ishlab chiqilgan. Har bir sanoatda olib tashlanishi kerak bo'lgan turli xil ifloslantiruvchi moddalar va zararli zarralar mavjud. Zarrachalar tizimdan o'tib, filtdan chiqarilgandan so'ng, u yig'ish uchun idishga tushadi. Aslini olganda, puflagich havoni joydan zarrachalarni havodan olib tashlaydigan filtrga tortadi. Havoning matoga nisbati filtrning kvadrat metridan o'tadigan havo miqdori bo'ladi. Bu nisbat qanchalik past bo'lsa, filtrlash tizimining samaradorligi shunchalik yuqori bo'ladi. Puflagich yoki chang yig'ish tizimining muhim elementidir, chunki u ifloslangan havoni ish joyidan kanalga tortib,

filtrlash va tozalash tizimlariga yuboradigan mexanizmdir [6,7].

Natijalar. Havoni ifloslantiruvchi moddalar uchun qoidalar va standartlar soni ortib borayotganligi sababli, chang yig'ish tizimlari zaruratga aylanib bormoqda, biroq bir vaqtlar ular qo'shimcha ish hisoblanadi. Turli xil qoidalardan tashqari, changni yig'ish tizimini o'rnatish uchun amaliy sabablar mavjud. Birinchi e'tibor - gaz bilan to'ldirilgan va chang bilan to'yingan muhitda ishlashga majbur bo'lgan ishchilarning sog'ligini himoya qilish. Changni yig'ish tizimini o'rnatishga qaror qilganda, e'tiborga olinishi kerak bo'lgan ba'zi omillar mavjud. Garchi arzonroq tizimlar moliyaviy sabablarga ko'ra jozibador bo'lishi mumkin bo'lsada, eng muhim omil ish joyidagi havo sifati va ob'ekt atrofidagi hududdir [8].

Kasalliklarni nazorat qilish markazi uchun tashvishlanadigan asosiy yo'nalishlardan biri bu ishchilar uchun ish joyining xavfsizligidir. Chang va ifloslantiruvchi moddalarga kelsak, ular havodagi zarrachalarning ruxsat etilgan foiziga nisbatan maxsus talablarga ega. Ushbu standartlarning buzilishi korxonaning yopilishiga olib kelishi mumkin, bu esa qabul qilinadigan changni yig'ish tizimini o'rnatishni talab qiladi.

Chang yig'ish qurilmasi PP-750/U mashinalarning kesish zonasidan abraziv chang va chiplarni olib tashlash uchun mo'ljallangan. Mehnatni muhofaza qilish standartlariga muvofiqligini ta'minlaydi, shuningdek, uni ish bajaruvchi uchun qulay qiladi. Standart sifatida silliqlash mashinalari (gofrirovkalar, adapterlar) uchun ulanish elementlari bilan ta'minlanganligi 1-rasmda keltirilgan.

1-rasm. Chang yig'ish qurilmasi PP-750/U.

U qayta foydalanish mumkin bo'lgan chang qopiga ega, uni ishlatish vaqtida vaqti-vaqti bilan silkitib turish kerak. 0,75 kvvattga ega, elektr supurgi bilan jihozlangan. Bundan tashqari, afzalliklar ixcham o'lchamlarni o'z ichiga oladi, shuning uchun bunday chang yig'uvchini keraksiz qayta tartibga solinmasdan allaqachon o'rnatilgan ishlab PP-750/U intensiv ishlash uchun mo'ljallangan [9].

Xulosa. Atrof-muhit uchun tashvish kuchayganligi sababli, changni yig'ish tizimlari ko'p miqdorda chang zarralari va atrof-muhit

gazlarini ishlab chiqaradigan sanoat korxonalarini uchun zarur bo'lib qoldi. Chang yig'ish tizimining asosiy qismlariga puflagich, chang filtri, tozalash tizimi, idish, kanalizatsiya va xavfli materiallarni olib tashlash vositalari kiradi. Har bir sanoatda olib tashlanishi kerak bo'lgan turli xil ifloslantiruvchi moddalar va zararli zarralar mavjud. Atrof-muhitga bo'lgan tashvish ortib borayotganligi sababli, changni yig'ish tizimlari ko'plab sanoat va ishlab chiqarish operatsiyalari uchun muhim ahamiyatga ega bo'lib kelmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Yusupbekov N.R., Muhamedov B.I., G'ulomov Sh.M. Texnologik jarayonlarni boshqarish sistemalari. - T.: „O'qituvchi“, 1997. — 704 b.
2. Artikov A. A., Musayev A. K., Yunusov I.I. Texnologik jarayonlarni boshqarish tizimi: — T.: 2002.
3. Гуселевич А. В. Медитсинский справочник тренера. М. ФиС. 1981.
4. Harrison's Principles of Internal Medicine-19th Edition – 2015
5. Игамбердиев, А. У., & ўғли Бурхонов, З. А. (2022). Ерларга ишлов беришда қўлланиладиган комбинациялашган агрегат ва унинг афзалликлари. Science and Education, 3(7), 66-71.
6. Игамбердиев, А. У. (2023). ТУПРОҚҚА ИШЛОВ БЕРУВЧИ КОМБИНАЦИЯЛАШГАН АГРЕГАТНИНГ ТЕХНОЛОГИК ЖАРАЁНИ. Innovations in Technology and Science Education, 2(7), 1502-1508.
7. Игамбердиев, У. Р., Хакимов, Н. О., & Игамбердиев, А. У. (2014). Определение мощности фрезерного культиватора с вертикальной осью вращения для обработки посевов хлопчатника. Российский электронный научный журнал, (7), 5-12.
8. Igamberdiyev, A. (2023). COMBINED AGGREGATE FOR SOIL WORKING. The American Journal of Engineering and Technology.
9. Бойметов Р.И., Игамбердиев А.У. Комбинациялашган агрегат пушта олгичининг турини танлаш ва параметрларини асослаш. ФарПи, Илмий-техника журнали, 2020 йил, № 2, (24) б 43-48.
10. Igamberdiyev, A. (2022). RESULTS OF AN EXPERIMENTAL STUDY OF A COMBINED AGGREGATE. SCIENTIFIC AND TECHNICAL JOURNAL MACHINE BUILDING.